

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.9.072

DOI: 10.5281/zenodo.14934698

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУППАХ: ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И ОТНОШЕНИЯ В ПОДГРУППАХ

© 2025 А.В. Сидоренков

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

ORCID [0000-0003-0554-3103](https://orcid.org/0000-0003-0554-3103)

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе изучается связь численного состава неформальных подгрупп, возникающих в производственных группах, с некоторыми феноменами отношений (межличностное и микрогрупповое доверие, межличностная и микрогрупповая идентичность, межличностный и микрогрупповой конфликт) внутри этих подгрупп, а также делается сравнительный анализ степени выраженности соответствующих феноменов отношений в неформальных диадах и более многочисленных подгруппах. Используются данные двух эмпирических исследований на разных выборках производственных групп (N=37 и N=42), в которых обнаружено 65 и 71 неформальных подгрупп, соответственно. Численный состав неформальных подгрупп значимо положительно связан с межличностным доверием и межличностной идентичностью, микрогрупповым доверием и микрогрупповой идентичностью, но значимо не связан с межличностным и микрогрупповым конфликтом внутри подгрупп. Межличностное доверие и межличностная идентичность, микрогрупповое доверие и микрогрупповая идентичность слабее выражены внутри диад, чем в более многочисленных подгруппах. Значимых отличий межличностного конфликта внутри диад и более многочисленных подгрупп не обнаружено. В завершении работы представлены обсуждение, теоретические и практические приложения полученных результатов, а также некоторые перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: неформальная подгруппа, численный состав подгруппы, диада, межличностное доверие, микрогрупповое доверие, межличностная идентичность, микрогрупповая идентичность, межличностный конфликт, микрогрупповой конфликт.

Для цитирования: Сидоренков А.В. Неформальные подгруппы в производственных группах: численный состав и отношения в подгруппах / А.В. Сидоренков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 146–158. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934698>.

Введение. В подавляющем большинстве производственных групп численностью три и более сотрудников формируются неформальные подгруппы [4; 14; 20; 24]. Относительно устойчивая неформальная подгруппа понимается как «совокупность членов группы, которые объединены на основе одного или нескольких психологических более общих и значимых для них признаков и имеют тесные связи между собой по сравнению с другими членами» [4, с. 39]. Неформальная подгруппа, в отличие от формальной группы, в которую она включена: а) имеет меньший размер (численный состав); б) не создается извне, а формируется стихийно; в) не имеет социальной целостности, но обладает психологической целостностью, которая значительно сильнее

такой же целостности группы в целом; г) выполняет определенные функции по отношению к группе в целом и др. [3].

Более глубокое понимание неформальных подгрупп предполагает изучение некоторых вопросов, которые ранее не рассматривались в литературе. Например, интерес представляет роль численного состава (размера) неформальных подгрупп в проявлении разных феноменов отношений и взаимодействия членов в связях «индивид–индивид» (например, межличностная аттракция, межличностное доверие, межличностная идентичность, межличностный конфликт, межличностная кооперация) и «индивид–подгруппа» (например, привлекательность подгруппы для ее членов, доверие членов к подгруппе, идентификация членов с подгруппой, конфликт отдельных членов с подгруппой).

Кроме того, важно обратить внимание на специфику проявления феноменов отношения и взаимодействия внутри диад по сравнению с более многочисленными по составу неформальными подгруппами, т. е. состоящими из трех и более человек. Это приобретает особое значение в контексте периодически обсуждаемого в научной литературе вопроса «Является ли диада малой группой?». Дискуссия по этому вопросу обусловлена тем, что в диадах, по сравнению с более многочисленными группами, могут отсутствовать или проявляться в редуцированном виде некоторые явления и процессы. Проводя параллель, надо понять особенности проявления в неформальных диадах определенных явлений и процессов, а также обоснованность сравнения этих явлений и процессов в неформальных диадах и более многочисленных неформальных подгруппах.

Таким образом, **целью исследования** является: 1) изучение связи размера неформальных подгрупп, возникающих в производственных группах, с некоторыми феноменами отношений в этих подгруппах; 2) сравнительный анализ степени выраженности феноменов отношений в неформальных диадах и более многочисленных подгруппах. В этом исследовании изучены: а) феномены межличностных отношений в неформальных подгруппах (межличностное доверие, межличностная идентичность и межличностный конфликт); б) феномены отношения членов к неформальным подгруппам, в которые они включены (микрогрупповое доверие, т.е. доверие членов к подгруппе; микрогрупповая идентичность, т.е. идентификация членов с подгруппой; микрогрупповой конфликт, т.е. конфликт отдельных членов с подгруппой).

Для достижения этой цели мы начнем с обзора исследований, в которых рассматривается связь размера производственных групп с феноменами отношений внутри них, а затем обсудим особенности связи численного состава неформальных подгрупп с феноменами отношений внутри этих подгрупп. Далее анализируется проблема специфики формальных и неформальных диад по сравнению с более многочисленными группами / подгруппами. После этого излагаются основные аспекты проведенного эмпирического исследования, направленного на тестирование гипотез, и его результаты. В завершении проводится обсуждение некоторых ключевых вопросов и результатов исследования, указывается вклад исследования в теорию и практику, а также формулируется перспектива дальнейшего исследования.

Численный состав и отношения внутри производственных групп. В литературе иногда встречаются данные о связи размера производственных групп с некоторыми феноменами межличностных отношений (отношений «индивид–индивид»), возникающих внутри этих групп. Например, показано, что групповой размер значимо не связан с межличностным доверием [10; 31] и двумя типами межличностных конфликтов – конфликтом задачи и конфликтом отношения [10; 11; 16; 30]. Вместе с тем, во многих исследованиях рассматриваются феномены отношений в диадических связях, например

доверие между руководителем и подчиненным [17; 21], идентификация подчиненных с руководителем [8; 13], а потому в них априори не может быть поставлена проблема связи размера групп с внутригрупповыми межличностными отношениями.

Существуют единичные работы, в которых можно было обнаружить связь размера группы с феноменами отношений членов к группе в целом (т.е. отношений «индивид–группа») и, тем более, к существующим в ней неформальным подгруппам (т.е. отношений «индивид–подгруппа»). Например, установлено, что групповой размер значимо не коррелирует с групповой идентичностью, т.е. идентификацией членов с группой [29]. Ограниченность данных о связи «размер группы – отношения членов к группе / подгруппе» объясняется тем, что редко изучаются такие феномены, как групповой / микрогрупповой конфликт, групповое / микрогрупповое доверие и др.

Также можно констатировать, опираясь на просмотренную литературу, что фактически отсутствуют исследования связи размера неформальных подгрупп, возникающих внутри производственных групп, во-первых, с межличностными отношениями внутри этих подгрупп, а, во-вторых, с отношениями членов к своим подгруппам. Это обусловлено тем, что неформальные подгруппы в производственных группах очень редко оказываются в поле внимания исследователей.

Численный состав и отношения внутри неформальных подгрупп. На первый взгляд может показаться, что обнаруженные тенденции связи размера групп с некоторыми феноменами отношений внутри них могут быть спроецированы на связь размера неформальных подгрупп с подобными феноменами отношений в этих подгруппах. Однако было бы не обосновано однозначно проводить параллели между производственными группами и неформальными подгруппами в анализе связи их размера с феноменами отношений. Это обусловлено некоторыми отличительными особенностями производственных групп и неформальных подгрупп. А именно: внутри неформальных подгрупп, по сравнению с группой в целом, сильнее выражены интегративные феномены отношений, такие как межличностное доверие и межличностная идентичность [5], и заметно слабее проявляются дезинтегративные феномены отношений, например межличностный конфликт [2]. Кроме того, интегративные отношения членов к своим неформальным подгруппам в форме микрогруппового доверия и микрогрупповой идентичности существенно сильнее выражены, чем отношения членов к группе в целом, соответственно, в форме группового доверия и групповой идентичности [5], тогда как конфликты членов со своими подгруппами (микрогрупповые конфликты) значительно слабее проявляются, чем конфликты членов с группой в целом (групповые конфликты) [2].

Поскольку интегративные связи между субъектами локализованы, как правило, внутри неформальных подгрупп, но не группы в целом, то феномены отношений будут более «чувствительны» к численному составу на уровне неформальных подгрупп, чем на уровне производственных групп. Следовательно, можно предположить позитивную связь размера подгрупп с интегративными феноменами межличностных отношений (например, межличностным доверием и межличностной идентичностью) и отношений индивидов с подгруппами (например, микрогрупповым доверием и микрогрупповым конфликтом) внутри подгрупп. Чем больше численность подгруппы, тем больше возможностей у ее членов проявить доверие к другим и подгруппе, идентифицироваться с какими-то членами внутри подгруппы и с подгруппой в целом. В свою очередь, увеличение численности подгруппы может приводить к снижению конфликтов внутри нее, так как возрастает вероятность урегулирования конфликтов между отдельными ее

членами или между отдельным членом и подгруппой в целом посредством выполнения другим(и) членом(ами) подгруппы медирующей роли в этом конфликте.

Диады и более многочисленные группы / подгруппы: общие и отличительные особенности. Вопрос о нижней количественной границы группы – диада или триада – до сих пор является дискуссионным. Эта проблема носит не только сугубо теоретический характер. Она также актуальна с точки зрения того, можно ли сравнивать между собой особенности социально-психологических явлений и процессов, возникающих в диадах и более многочисленных социальных общностях. В литературе сформировались две точки зрения относительно того, является ли диада группой. Большинство авторов склонны рассматривать диаду как малую группу [6; 9; 28]. Считается, что работа в диадах является распространенной формой взаимодействия в организационной среде [25]. Кроме того, во многих исследованиях по организационной психологии изучается диадическое взаимодействие и/или отношение, например в контексте управленческой коммуникации [19], парадигмы обмена между лидером и членом [15], ведения переговоров [7; 26], доверия [22] и конфликтов [12] между отдельными членами и др.

Однако некоторые авторы считают, что диада не является группой. Например, для обоснования такой точки зрения Р.Л. Морленд приводит следующие аргументы: а) диады более эфемерны, чем группы, так как формируются и распадаются быстрее; б) люди испытывают более сильные (и часто другие) эмоции в диадах, чем в группах; в) диады проще групп, так как некоторые групповые явления отсутствуют в диадах (влияние большинства на меньшинство и, наоборот, социально-психологическая адаптация) или проявляются в них по иному (композиция членов по их демографическим характеристикам) [18]. Первые два аргумента являются неоднозначными и дискуссионными. Это в определенной степени, как мы полагаем, обусловлено тем, что данный автор не дифференцирует диады и более многочисленные группы на формальные и неформальные. Если рассуждать о формальных диадах и более многочисленных группах (например, отделы в организации), то они создаются и упраздняются по воле руководства социальной структуры, в которую они включены, а не на основе желаний и интенций их членов. Даже если из диады уходит один человек (например, увольняется сотрудник), то она не распадается, так как на его место приходит другой. Поэтому рассуждение о том, что диады формируются и распадаются быстрее, в этом случае является не соответствующим действительности. Кроме того, в формальных диадах и более многочисленных группах члены могут испытывать одинаковые с точки зрения интенсивности и содержания эмоции и чувства. Например, межличностный конфликт, возникающий в формальной диаде или охватывающий всех членов более многочисленной группы, вызывает одинаковые эмоции.

Когда подразумеваются неформальные диады и более многочисленные группы или подгруппы внутри группы, то, действительно, диады могут быстрее возникать и распадаться. Например, если из неформальной диады один человек уходит, то она больше не может существовать, тогда как выход из триады или более многочисленной неформальной группы / подгруппы одного человека с высокой вероятностью не приведет к ее распаду [23]. Однако вероятность распада триады и более многочисленной неформальной группы / подгруппы зависит от трех условий: а) ее численного состава; б) ее централизованной или децентрализованной структуры; в) особенности статуса члена, который из нее выходит [3]. Например, если численность группы / подгруппы небольшая, ее структура является централизованной и из группы / подгруппы уходит

«центральный член» (лидер), то возрастает вероятность разрушения многих связей среди ее оставшихся членов и, как следствие, ее полного или частичного распада.

Отличие в эмоциях членов неформальных диад и более многочисленных групп / подгрупп зависит от того, на какой основе они прежде всего возникли: инструментальной или социо-эмоциональной [3]. Если они возникают исключительно на инструментальной (прагматично-деловой) основе для более успешного достижения индивидуальных целей, то между этими двумя категориями подгрупп не будет существенных отличий в эмоциях и чувствах их членов. Когда диады и более многочисленные подгруппы возникают в первую очередь на социо-эмоциональной основе, то отличие может быть не только между сравниваемыми категориями групп / подгрупп, но также между самими диадами. Это зависит от конкретных признаков этого основания. Например, любовные отношения в диаде будут отличать ее от других диад и более многочисленные групп / подгрупп, в которых существуют дружеские отношения, основанные на межличностной и/или групповой (микрогрупповой) аттракции.

Третий аргумент, который приводит Р.Л. Морленд [18], вполне убедительный. Действительно, в формальных и неформальных диадах отсутствуют или проявляются в редуцированном виде некоторые социально-психологические явления и процессы. Помимо того, что было указано этим автором, можно добавить следующее. В формальных и неформальных диадах, в отличие от триад и более многочисленных групп, не могут возникать неформальные подгруппы [3; 28]. В диадах нет внутренней коммуникативной сети, имеет место упрощенная статусно-ролевая композиция и ограниченный репертуар ролей и способов межличностного взаимодействия. Внутри диад в принципе не могут быть некоторые феномены отношения и взаимодействия в связях «индивид–подгруппа» (например, микрогрупповой конфликт), «подгруппа–подгруппа» и «подгруппа–группа» (например, конфликт между подгруппами или между подгруппой и группой в целом). Например, индивид не может конфликтовать с диадой как коллективным субъектом, так как конфликт содержит не только определенное отношение, но и взаимодействие сторон. Последнее исключает саму возможность конфликтного взаимодействия индивида с диадой. Следовательно, было бы неоправданно изучать микрогрупповой конфликт в диадах. Поэтому в данном исследовании мы не включали диады в анализ связи численного состава неформальных подгрупп с микрогрупповым конфликтом и не сравнивали проявление такого конфликта в диадах и более многочисленных подгруппах. Вместе с тем у членов могут формироваться и формируются некоторые отношения к диаде (например, в виде доверия и идентичности), так как она воспринимается ими как коллективный субъект, связанный с их чувством «Мы».

Кроме того, внутри диад одни явления и процессы могут проявляться сильнее, а другие – слабее, чем в более многочисленных группах / подгруппах. Например, интенсивность взаимодействия между двумя людьми чаще выше в диадах, чем в группах из трех и более человек [23; 27], а процессуальные потери проявляются слабее в диадах, чем в более многочисленных группах [25]. Межличностное доверие и межличностная идентичность, микрогрупповое доверие и микрогрупповая идентичность слабее выражены внутри неформальных диад, чем в более многочисленных неформальных подгруппах. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, внутри диад у членов меньше возможности для проявления глубокого межличностного доверия и межличностной идентичности, так как ограничено количество членов, на которые эти отношения могут быть направлены. Кроме того, ухудшение общения внутри диады с высокой вероятностью приведет к нарушению межличностного доверия [22]. Во-вторых,

члены малочисленной неформальной подгруппы (особенно диады), по сравнению с членами относительно многочисленной подгруппы, склонны воспринимать свою подгруппу как менее масштабную и действенную единицу. Это может отражаться на более низком микрогрупповом доверии и микрогрупповой идентичности среди членов неформальных диад, чем среди членов более многочисленных неформальных подгрупп в формальных группах.

В свою очередь, трудно однозначно утверждать о том, где сильнее или слабее проявляются межличностные конфликты: в неформальных диадах или более многочисленных неформальных подгруппах. На первый взгляд, можно было бы воспользоваться представлением некоторых авторов о том, что возникающий в диадах конфликт является в принципе неразрешимым [1], а значит, должен сильнее проявляться в них, чем в более многочисленных группах. Однако такая мысль может быть больше уместна относительно формальных диад, но в меньшей степени – неформальных диад внутри формальных групп, так как сильное проявление конфликтов внутри этих неформальных диад будет быстро приводить к их распаду. Чтобы этого не допустить, члены многих диад будут стремиться предотвращать возникновение конфликтов и сглаживать те, которые возникнут.

Таким образом, можно сформулировать следующие **гипотезы исследования**.

Гипотеза 1а (Г1а). Численный состав неформальных подгрупп в производственных группах положительно связан с межличностным доверием и межличностной идентичностью, микрогрупповым доверием и микрогрупповой идентичностью внутри этих подгрупп.

Гипотеза 1б (Г1б). Численный состав неформальных подгрупп в производственных группах отрицательно связан с межличностным и микрогрупповым конфликтом внутри этих подгрупп.

Гипотеза 2а (Г2а). Межличностное доверие и межличностная идентичность, микрогрупповое доверие и микрогрупповая идентичность слабее выражены внутри неформальных диад, чем в более многочисленных подгруппах, возникающих в производственных группах.

Гипотеза 2б (Г2б). Межличностный конфликт выражен в одинаковой степени внутри неформальных диад и более многочисленных подгрупп.

Материалы и методы исследования. В этой работе были использованы некоторые данные двух ранее проведенных эмпирических исследований на двух разных выборках. В первом исследовании [5] было обследовано 37 производственных групп (отделов, смен, бригад и т.п.), численный состав которых варьировался от 6 до 17 сотрудников ($M = 9.9$), а во втором [2] – 42 группы, в которых численный состав был от 4 до 21 работников ($M = 8.0$). Из исследования первой выборки были использованы следующие данные: а) количество и состав неформальных подгрупп в каждой группе; б) межличностное и микрогрупповое доверие по трем видам (конфиденциально-охранительному, информационно-инфлюативному и деятельностно-совладающему) в неформальных подгруппах; в) межличностная и микрогрупповая идентичность по двум компонентам (когнитивному и аффективному) в неформальных подгруппах. В исследовании второй выборки были заимствованы такие данные, как: а) количество и состав неформальных подгрупп в каждой группе; б) межличностный и микрогрупповой конфликт по двум типам (деятельностно-ориентированному и субъектно-ориентированному) в неформальных подгруппах. Основные результаты, полученные на основе данных этих исследований и представленные в этой статье, не были ранее опубликованы.

Для изучения перечисленных переменных в этих исследованиях были использованы: формализованный алгоритм выделения неформальных подгрупп (исследование 1 и 2), опросник межличностного доверия в группе и подгруппах, опросник группового и микрогруппового доверия, опросник межличностной идентичности в группе и подгруппах, опросник групповой и микрогрупповой идентичности (исследование 1), опросник типов межличностного конфликта в группе и подгруппах, опросник типов группового и микрогруппового конфликта (исследование 2).

Более подробно с описанием выборок и методического инструментария можно ознакомиться в указанной литературе.

Результаты исследования. Количество неформальных подгрупп в производственных группах варьировалось от одной до четырех. В первом исследовании в совокупности всех производственных групп выявлено 65 неформальных подгрупп, среди которых 52,4% – диады и 47,6% – более многочисленные подгруппы, такие как триады (26,2%), подгруппы из четырех (10,7%) и пяти (10,7%) человек. Во втором исследовании в подавляющем большинстве производственных групп (за исключением двух групп) обнаружены неформальные подгруппы, общее количество которых было 71. Из них, 37,7% – это диады и 62,3% – более многочисленные подгруппы, в том числе 17,4% – подгруппы из четырех, 10,1% – пяти и 2,9% – шести человек. Таким образом, эти результаты позволяют, во-первых, изучить связь численного состава неформальных подгрупп с феноменами отношений внутри них и, во-вторых, сравнить особенности этих отношений внутри неформальных диад и более многочисленных подгрупп.

Согласно гипотезе 1, численный состав неформальных подгрупп в производственных группах положительно связан с межличностным доверием и межличностной идентичностью, микрогрупповым доверием и микрогрупповой идентичностью (Г1а), но отрицательно – с межличностным и микрогрупповым конфликтом (Г1б) внутри этих подгрупп. Проверка этих гипотез осуществлялась посредством корреляции Пирсона (Табл. 1), перед которой все переменные были нормализованы (преобразованы в Т-оценки). Из анализа связи численности подгрупп с двумя типами микрогруппового конфликта были исключены диады по причине, изложенной в теоретической части этой статьи. Обнаружено, что численный состав неформальных подгрупп значимо положительно коррелирует со всеми переменными доверия и идентичности среди членов неформальных подгрупп. Следовательно, Г1а подтвердилась. Однако не выявлена значимая связь численности подгрупп ни с одной переменной конфликтов внутри подгрупп. Таким образом, Г1б не подтвердилась.

Таблица 1. Описательные статистики и корреляции численного состава неформальных подгрупп с отношениями внутри них

Переменные	M	SD	r
1. Размер подгрупп ¹	2,80 / 3,06	1,01 / 1,10	-. ²
2. Доверие межличностное (КОД) ³	20,64	4,30	0,26*
3. Доверие межличностное (ИИД)	20,11	4,37	0,26*
4. Доверие межличностное (ДСД)	20,31	4,20	0,24*

¹ В строке «Размер подгрупп» значение перед косой линией получено в исследовании 1, а за косой линией – в исследовании 2.

² * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$.

³ Аббревиатура: КОД – конфиденциально-охранительное, ИИД – информационно-инфлюативное и ДСД – деятельностно-совладающее доверие; К – когнитивный и А – аффективный компонент идентичности; ДОК – деятельностно-ориентированный конфликт и СОК – о субъектно-ориентированный конфликт.

5. Доверие микрогрупповое (КОД)	21,87	3,43	0,34**
6. Доверие микрогрупповое (ИИД)	21,69	3,92	0,35**
7. Доверие микрогрупповое (ДСД)	21,41	3,88	0,33**
8. Идентичность межличностная (К)	20,24	4,04	0,36**
9. Идентичность межличностная (А)	19,85	4,42	0,38**
10. Идентичность микрогрупповая (К)	21,06	3,80	0,29*
11. Идентичность микрогрупповая (А)	21,74	4,23	0,28*
12. Конфликт межличностный (ДОК)	9,02	3,98	-0,18
13. Конфликт межличностный (СОК)	8,43	4,01	-0,16
14. Конфликт микрогрупповой (ДОК)	9,19	3,36	-0,28
15. Конфликт микрогрупповой (СОК)	8,68	3,76	-0,25

Гипотеза 2 предполагает, что межличностное доверие и межличностная идентичность, микрогрупповое доверие и микрогрупповая идентичность слабее выражены внутри неформальных диад, чем в более многочисленных подгруппах (Г2а), тогда как межличностный конфликт проявляется в одинаковой степени внутри неформальных диад и более многочисленных подгрупп (Г2б). Для проверки этой гипотезы использовался Mann–Whitney test. В Табл. 2 видно, что подавляющее большинство переменных доверия и идентичности (за исключением межличностного и микрогруппового деятельностно-совладающего доверия) значимо слабее выражены внутри диад, чем в более многочисленных подгрупп, на что указывают величины уровня значимости и среднего ранга (Mean ranks). Таким образом, Г2а в целом подтверждена. Значимых отличий по каждому из двух типов межличностного конфликта внутри диад и более многочисленных подгрупп не обнаружено, что подтверждает Г2б.

Таблица 2. Сравнение феноменов отношения внутри диад и более многочисленных неформальных подгрупп

Переменные	Z	p	Mean rank ⁴
Доверие межличностное (КОД)	-2,083	0,037	28,34 / 38,11
Доверие межличностное (ИИД)	-2,010	0,044	28,50 / 37,94
Доверие межличностное (ДСД)	-1,833	0,067	28,90 / 37,50
Доверие микрогрупповое (КОД)	-1,972	0,049	28,59 / 37,84
Доверие микрогрупповое (ИИД)	-2,035	0,041	27,92 / 38,13
Доверие микрогрупповое (ДСД)	-1,827	0,068	28,91 / 37,48
Идентичность межличностная (К)	-2,747	0,006	26,85 / 39,74
Идентичность межличностная (А)	-2,674	0,007	27,01 / 39,56
Идентичность микрогрупповая (К)	-2,188	0,029	28,10 / 38,37
Идентичность микрогрупповая (А)	-2,411	0,016	27,60 / 38,92
Конфликт межличностный (ДОК)	-0,389	0,697	37,18 / 35,23
Конфликт межличностный (СОК)	-0,306	0,760	36,93 / 35,40

Обсуждение. Внутри производственных групп возникают неформальные подгруппы, которые обладают всеми теми субъектными характеристиками (например, нормы, сплоченность, организованность) и феноменами отношений (например, доверие, идентичность, аттракция, эмпатия, конфликты), которые присущи этим группам. Следовательно, существует ряд важных исследовательских проблем, затрагивающих неформальные подгруппы. Например, одна проблема затрагивает antecedentes субъектных характеристик и феноменов отношений внутри неформальных подгрупп, среди которых надо выделить численный состав этих подгрупп. В этом исследовании,

⁴ Число перед косой линией – это средний ранг значений переменных внутри диад, а за косой линией – внутри более многочисленных подгрупп.

ограниченном анализом некоторых феноменов отношений (доверие, идентичность и конфликты) внутри неформальных подгрупп, было показано, что может существовать иная тенденция в связях численного состава подгрупп с интегративными феноменами отношений внутри них по сравнению со связями численного состава производственных групп с подобными феноменами отношений в контексте этих групп. Например, численный состав неформальных подгрупп значимо положительно связан с межличностным и микрогрупповым доверием, межличностной и микрогрупповой идентичностью внутри них, тогда как численный состав производственных групп значимо не связан, например с межличностным доверием [10; 31] и групповой идентичностью [29]. Это обусловлено некоторыми отличительными особенностями неформальной подгруппы по сравнению с формальной производственной группой, которые были изложены в теоретической части статьи.

Другая проблема касается специфики социально-психологических явлений и процессов внутри неформальных диад по сравнению с подобными явлениями и процессами в более многочисленных неформальных подгруппах. Ее можно рассматривать как отголосок более широкой проблемы: социально-психологическая специфика диад по сравнению с более многочисленными малыми группами. Она иногда приобретает крайнюю форму, когда высказывается сомнение в том, что диада является группой. С исследовательской точки зрения постановка такой проблемы обусловлена следующими вопросами: допустимо ли проецировать результаты и выводы исследования диад на более многочисленные группы и наоборот? если допустимо, то относительно каких процессов и явлений? Чтобы более четко ответить на эти вопросы, надо разделять диады и более многочисленные группы / подгруппы на формальные и неформальные. В этом контексте в теоретической части статьи показано, что в диадах, по сравнению с более многочисленными группами / подгруппами, некоторые явления и процессы либо отсутствуют, либо возникают в редуцированном виде, либо проявляются слабее или сильнее. В первых двух случаях не логично экстраполировать факты, установленные в исследовании диад, на более многочисленные группы, точно также, как не обоснованно приписывать диадам того, что обнаружено в более многочисленных группах. В третьем случае можно и нужно сравнивать формальные и неформальные диады и более многочисленные группы / подгруппы. В этом исследовании было показано, что межличностное и микрогрупповое доверие, межличностная и микрогрупповая идентичность выражены значительно слабее внутри неформальных диад, чем в более многочисленных неформальных подгруппах, возникающих в производственных группах. Однако различия в степени проявления межличностного конфликта не обнаружено.

Результаты исследования делают вклад в микрогрупповую теорию [3] и расширяют теоретические знания о неформальных подгруппах в формальных малых группах, а точнее о феноменах отношений внутри этих подгрупп в зависимости от их численного состава.

Полученные результаты также имеют практическое приложение. Знание о численности конкретных неформальных подгрупп позволяет прогнозировать особенности проявления в них некоторых феноменов отношений: межличностного и микрогруппового доверия, межличностной и микрогрупповой идентичности. Знание о связи между численным составом подгрупп и отношениями в них, в свою очередь, может быть использовано для организации выполнения некоторых групповых задач не столько в контексте всей группы, сколько посредством деятельности отдельных неформальных подгрупп. Поскольку в более многочисленных подгруппах сильнее выражены интегративные феномены отношений, то такие подгруппы имеют более высокий

потенциал (при наличии некоторых иных важных характеристик, например высокой мотивации) для более успешного выполнения определенных групповых задач.

Ограничение данного исследования заключается в том, что в нем не была рассмотрена зависимость от численного состава неформальных подгрупп иных феноменов отношений и взаимодействия (например, аттракция, эмпатия, кооперация и конкуренция) внутри подгрупп, а также субъектных характеристик подгрупп (например, нормы, сплоченность, согласованность действий). Кроме того, результаты основаны на исследовании только производственных групп. Не исключено, что в группах другого типа (например, учебных) могут быть не только похожие, но также отличающиеся особенности связи численного состава подгрупп с отношениями внутри них, а также особенности проявления отношений внутри диад и более многочисленных подгрупп.

Перспектива дальнейшего исследования заключается в изучении: 1) роли численного состава неформальных подгрупп в их субъектных характеристиках и феноменах отношений внутри них, которые не рассматривались в этом исследовании; 2) связи доминирующего основания возникновения неформальных подгрупп (например, социо-эмоционального или инструментального) с их субъектными характеристиками и отношениями внутри них; 3) динамики субъектных характеристик неформальных подгрупп и отношений внутри них и др.

Заключение. Степень выраженности некоторых феноменов отношений (межличностное и микрогрупповое доверие, межличностная и микрогрупповая идентичность) внутри неформальных подгрупп, возникающих в малых производственных группах, зависит от численного состава этих подгрупп. Особенности проявления других феноменов отношений (межличностный и микрогрупповой конфликт) не зависят от численного состава подгрупп. Это исследование делает первый шаг на пути будущих исследований antecedents отношений / взаимодействия внутри подгрупп и субъектных характеристик подгрупп в разных типах формальных малых групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник / Г.М. Андреева. 5-е изд. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 360 с.
2. Сидоренков А.В. Внутригрупповые противоречия, конфликты и эффективность групп в организации : монография / А.В. Сидоренков, О.Ю. Шипитько. – Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2017. – 216 с.
3. Сидоренков А.В. Малая группа и неформальные подгруппы: микрогрупповая теория : монография / А.В. Сидоренков. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. – 272 с
4. Сидоренков А.В. Роль количества неформальных подгрупп в эффективности производственной малой группы / А.В. Сидоренков, В.А. Штроо // Организационная психология. – 2023. – Т. 13. № 1. – С. 35–58. – <https://doi.org/10.17323/2312-5942-2023-13-1-35-58>.
5. Сидоренков А.В. Социально-психологические характеристики и эффективность малых групп в организации: монография / А.В. Сидоренков, И.И. Сидоренкова, Н.Ю. Ульянова. – Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2014. – 248 с.
6. Baron R.A. Exploring Social Psychology / R.A. Baron, D. Byrne, B.T. Johnson. 4th ed. – Boston : Allyn and Bacon, 1998. – 317 p.
7. Butt A.N. The effects of self-emotion, counterpart emotion, and counterpart behavior on negotiator behavior: A comparison of individual-level and dyad-level dynamics / A.N. Butt, J.N. Choi, A.M. Jaeger // Journal of Organizational Behavior. – 2005. – Vol. 26, No. 6. – P. 681–704. – <https://doi.org/10.1002/job.328>
8. Carnevale J.B. LMX-differentiation strengthens the prosocial consequences of leader humility: An identification and social exchange perspective / J.B. Carnevale, L. Huang, T. Paterson // Journal of Business Research. – 2019. – Vol. 96. – P. 287–296. – <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.048>
9. Carron A.V. Cohesion: Conceptual and measurement issues / A.V. Carron, L.R. Brawley // Small Group Research. – 2000. – Vol. 31, No. 1. – P. 89–106. – <https://doi.org/10.1177/104649640003100105>

10. Choi K. Competing hypotheses analyses of the associations between group task conflict and group relationship conflict / K. Choi, B. Cho // *Journal of Organizational Behavior*. – 2011. – Vol. 32, No. 8. – P. 1106–1126. – <https://doi.org/10.1002/job.733>
11. Jiang J.Y. Emotion regulation as a boundary condition of the relationship between team conflict and performance: A multi-level examination / J.Y. Jiang, X. Zhang, D. Tjosvold // *Journal of Organizational Behavior*. – 2012. – Vol. 34, No. 5. – P. 714–734. – <https://doi.org/10.1002/job.1834>
12. Korsgaard M.A. A multilevel view of intragroup conflict / M.A. Korsgaard, S. Jeong, D.M. Mahony, A.H. Pitaru // *Journal of Management*. – 2008. – Vol. 34, No. 6. – P. 1222–1252. – <https://doi.org/10.1177/0149206308325124>
13. Li J. Leader-member exchange and leader identification: Comparison and integration / J. Li, S. Furst-Holloway, S.S. Masterson, L.M. Gales, B.D. Blume // *Journal of Managerial Psychology*. – 2018. – Vol. 33, No. 2. – P. 122–141. – <https://doi.org/10.1108/JMP-06-2017-0220>
14. Luan M. Perceived subgroups, TMS, and team performance: The moderating role of guanxi perception / M. Luan, H. Ren, X. Hao // *Frontiers in Psychology*. – 2019. – Vol. 10. – A. 2655. – <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02655>
15. Martin R. Leader-member exchange (LMX) differentiation and work outcomes: Conceptual clarification and critical review / R. Martin, G. Thomas, A. Legood, S.D. Russo // *Journal of Organizational Behavior*. – 2018. – Vol. 39, No. 2. – P. 151–168. – <https://doi.org/10.1002/job.2202>
16. Martins L.L. A contingency view of the effects of cognitive diversity on team performance: The moderating roles of team psychological safety and relationship conflict / L.L. Martins, M.C. Schilpzand, B.L. Kirkman, S. Ivanaj, V. Ivanaj // *Small Group Research*. – 2012. – Vol. 44, No. 2. – P. 96–126. – <https://doi.org/10.1177/1046496412466921>
17. McAllister D.J. Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations / D.J. McAllister // *Academy of Management Journal*. – 1995. – Vol. 38, No. 1. – P. 24–59. – <https://doi.org/10.5465/256727>
18. Moreland R.L. Are dyads really groups? / R.L. Moreland // *Small Group Research*. – 2010. – Vol. 41, No. 2. – P. 251–267. – <https://doi.org/10.1177/1046496409358618>
19. Panko R. Managerial communication patterns / R. Panko // *Journal of Organizational Computing*. – 1992. – Vol. 2, No. 1. – P. 95–122. – <https://doi.org/10.1080/10919399209540176>
20. Roodt H. Subgroup formation in diverse virtual teams: The moderating role of identity leadership / H. Roodt, H. Krug, K. Otto // *Frontiers in Psychology*. – 2021. – Vol. 12. – A. 722650. – <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.722650>
21. Roussin C. Increasing trust, psychological safety, and team performance through dyadic leadership discovery / C. Roussin // *Small Group Research*. – 2008. – Vol. 39, No. 2. – P. 224–248. – <https://doi.org/10.1177/1046496408315988>
22. Savolainen T. Trust–communication dyad in inter-personal workplace relationships – Dynamics of trust deterioration and breach / T. Savolainen, P. Lopez-Fresno, M. Ikonen // *Electronic Journal of Knowledge Management*. – 2014. – Vol. 12, No. 4. – P. 232–240.
23. Simmel G. *The sociology of Georg Simmel* / G. Simmel. – Glencoe, IL: The Free Press, 1950. – 445 p.
24. Tiede K.E. Subgroup splits in diverse work teams: Subgroup perceptions but not demographic faultlines affect team identification and emotional exhaustion / K.E. Tiede, S.K. Schultheis, B. Meyer // *Frontiers in Psychology*. – 2021. – Vol. 12. – A. 595720. – <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.595720>
25. Topi H. The effects of personality and media differences on the performance of dyads addressing a cognitive conflict task / H. Topi, J.S. Valacich, M.T. Rao // *Small Group Research*. – 2002. – Vol. 33, No. 6. – P. 667–701. – <https://doi.org/10.1177/1046496402238620>
26. Wang L. Beyond negotiated outcomes: The hidden costs of anger expression in dyadic negotiation / L. Wang, G. Northcraft, G.A. Van Kleef // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. – 2012. – Vol. 119, No. 1. – P. 54–63. – <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1168208>
27. Wang M. Dyads or quads? Impact of group size and learning context on collaborative learning / M. Wang, L. Jiang, H. Luo // *Frontiers in Psychology*. – 2023. – Vol. 14. – A. 1168208. – <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1168208>
28. Williams K.D. Dyads can be groups (and often are) / K.D. Williams // *Small Group Research*. – 2010. – Vol. 44, No. 2. – P. 267–281. – <https://doi.org/10.1177/1046496409358619>
29. Xu E. When self-view is at stake: Responses to ostracism through the lens of self-verification theory / E. Xu, X. Huang, S.L. Robinson // *Journal of Management*. – 2017. – Vol. 43, No. 7. – P. 2281–2302. – <https://doi.org/10.1177/0149206314567779>
30. Yong K. Conflict and creativity in interdisciplinary teams / K. Yong, S.J. Sauer, E.A. Mannix // *Small Group Research*. – 2014. – Vol. 45, No. 3. – P. 266–289. – <https://doi.org/10.1177/1046496414530789>

31. Zheng Q. Teammate conscientiousness diversity depletes team cohesion: The mediating effect of intra-team trust and the moderating effect of team coaching / Q. Zheng, L. Wang // *Current Psychology*. – 2023. – Vol. 42. – P. 6866–6876. – <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01946-7>

REFERENCES

1. Andreeva G.M. (2002). *Sotsial'naya psikhologiya [Social Psychology]*. Moscow : Aspekt Press (In Russian).
2. Sidorenkov A.V., & Shipitko O.Yu. (2017). *Vnutrigruppovye protivorechiya, konflikty i effektivnost' grupp v organizatsii [Intragroup contradictions, conflicts and effectiveness of groups in the organization]*. Rostov-on-Don: Mini Taip (In Russian).
3. Sidorenkov A.V. (2010). *Malaya gruppa i neformal'nye podgruppy: Mikrogruppovaya teoriya [Small group and informal subgroups: Microgroup theory]*. Rostov-on-Don: Izd-vo YuFU (In Russian).
4. Sidorenkov A.V., & Stroh V.A. (2023). Rol' kolichestva neformal'nykh podgrupp v effektivnosti proizvodstvennoi maloi gruppy [Efficiency of production groups and the number of informal subgroups in them]. *Organizatsionnaya psikhologiya [Organizational Psychology]*, 13(1), 35–58. <https://doi.org/10.17323/2312-5942-2023-13-1-35-58> (In Russian).
5. Sidorenkov A.V., Sidorenkova I.I., & Ul'yanova N.Yu. (2014). *Sotsial'no-psikhologicheskie kharakteristiki i effektivnost' malykh grupp v organizatsii [Socio-psychological characteristics of the effectiveness of small groups in organizations]*. Rostov-on-Don: Mini Taip (In Russian).
6. Baron R.A., Byrne D., & Johnson B.T. (1998). *Exploring Social Psychology*. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon (In English).
7. Butt A.N., Choi J.N., & Jaeger A.M. (2005) The effects of self-emotion, counterpart emotion, and counterpart behavior on negotiator behavior: A comparison of individual-level and dyad-level dynamics. *Journal of Organizational Behavior*, 26(6), 681–704. <https://doi.org/10.1002/job.328> (In English).
8. Carnevale J.B., Huang L., & Paterson T. (2019). LMX-differentiation strengthens the prosocial consequences of leader humility: An identification and social exchange perspective. *Journal of Business Research*, 96, 287–296. doi:10.1016/j.jbusres.2018.11.048 (In English).
9. Carron A.V., & Brawley L.R. (2000). Cohesion: Conceptual and measurement issues. *Small Group Research*, 31(1), 89–106. <https://doi.org/10.1177/104649640003100105> (In English).
10. Choi K., & Cho B. (2011). Competing hypotheses analyses of the associations between group task conflict and group relationship conflict. *Journal of Organizational Behavior*, 32(8), 1106–1126. <https://doi.org/10.1002/job.733> (In English).
11. Jiang J.Y., & Zhang X., & Tjosvold D. (2012). Emotion regulation as a boundary condition of the relationship between team conflict and performance: A multi-level examination. *Journal of Organizational Behavior*, 34(5), 714–734. <https://doi.org/10.1002/job.1834> (In English).
12. Korsgaard M.A., Jeong S., Mahony D.M., & Pitaru A.H. (2008). A multilevel view of intragroup conflict. *Journal of Management*, 34(6), 1222–1252. <https://doi.org/10.1177/0149206308325124> (In English).
13. Li J., Furst-Holloway S., Masterson S.S., Gales L.M., & Blume B.D. (2018). Leader-member exchange and leader identification: Comparison and integration. *Journal of Managerial Psychology*, 33(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/JMP-06-2017-0220> (In English).
14. Luan M., Ren H., & Hao X. (2019). Perceived subgroups, TMS, and team performance: The moderating role of guanxi perception. *Frontiers in Psychology*, 10, 2655. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02655> (In English).
15. Martin R., Thomas G., Legood A., & Russo S.D. (2018). Leader-member exchange (LMX) differentiation and work outcomes: Conceptual clarification and critical review. *Journal of Organizational Behavior*, 39(2), 151–168. <https://doi.org/10.1002/job.2202> (In English).
16. Martins L.L., Schilpzand M.C., Kirkman B.L., Ivanaj S., & Ivanaj V. A. (2012). Contingency view of the effects of cognitive diversity on team performance: The moderating roles of team psychological safety and relationship conflict. *Small Group Research*, 44(2), 96–126. <https://doi.org/10.1177/1046496412466921> (In English).
17. McAllister D.J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. *Academy of Management Journal*, 38(1), 24–59. <https://doi.org/10.5465/256727> (In English).
18. Moreland R.L. (2010). Are dyads really groups? *Small Group Research*, 41(2), 251–267. <https://doi.org/10.1177/1046496409358618> (In English).
19. Panko R. (1992). Managerial communication patterns. *Journal of Organizational Computing*, 2(1), 95–122. <https://doi.org/10.1080/10919399209540176> (In English).
20. Roodt H., Krug H., & Otto K. (2021). Subgroup formation in diverse virtual teams: The moderating role of identity leadership. *Frontiers in Psychology*, 12, 722650. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.722650> (In English).

21. Roussin C. (2008). Increasing trust, psychological safety, and team performance through dyadic leadership discovery. *Small Group Research*, 39(2), 224–248. <https://doi.org/10.1177/1046496408315988> (In English).
22. Savolainen T., Lopez-Fresno P., & Ikonen M. (2014). Trust–communication dyad in inter-personal workplace relationships – Dynamics of trust deterioration and breach. *Electronic Journal of Knowledge Management*, 12(4), 232–240 (In English).
23. Simmel G. (1950). *The Sociology of Georg Simmel*. Glencoe, IL: The Free Press (In English).
24. Tiede K.E., Schultheis S.K., & Meyer B. (2021). Subgroup splits in diverse work teams: Subgroup perceptions but not demographic faultlines affect team identification and emotional exhaustion. *Frontiers in Psychology*, 12, 595720. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.595720> (In English).
25. Topi H., Valacich J.S., & Rao M.T. (2002). The effects of personality and media differences on the performance of dyads addressing a cognitive conflict task. *Small Group Research*, 33(6), 667–701. <https://doi.org/10.1177/1046496402238620> (In English).
26. Wang L., Northcraft G., & Van Kleef G.A. (2012). Beyond negotiated outcomes: The hidden costs of anger expression in dyadic negotiation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 119(1), 54–63. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.05.002> (In English).
27. Wang M., Jiang L., & Luo H. (2023). Dyads or quads? Impact of group size and learning context on collaborative learning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1168208. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1168208> (In English).
28. Williams K.D. (2010). Dyads can be groups (and often are). *Small Group Research*, 44(2), 267–281. <https://doi.org/10.1177/1046496409358619> (In English).
29. Xu E., Huang X., & Robinson S.L. (2017). When self-view is at stake: Responses to ostracism through the lens of self-verification theory. *Journal of Management*, 43(7), 2281–2302. <https://doi.org/10.1177/0149206314567779> (In English).
30. Yong K., Sauer S.J., & Mannix E.A. (2014). Conflict and creativity in interdisciplinary teams. *Small Group Research*, 45(3), 266–289. <https://doi.org/10.1177/1046496414530789> (In English).
31. Zheng Q., & Wang L. (2023). Teammate conscientiousness diversity depletes team cohesion: The mediating effect of intra-team trust and the moderating effect of team coaching. *Current Psychology*, 42, 6866–6876. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01946-7> (In English).

Поступила в редакцию 16.01.2025 г.

INFORMAL SUBGROUPS IN WORK GROUPS: SIZE AND RELATIONS IN SUBGROUPS

A.V. Sidorenkov

The work examines the **connection** between the size of informal subgroups that arise in production groups and some relationship phenomena (interpersonal and subgroup trust, interpersonal and subgroup identity, interpersonal and subgroup conflict) within these subgroups. It also compares the convexity of the corresponding relationship phenomena in informal dyads and larger subgroups. The data from two empirical studies on different samples of work groups (N=37 and N=42) were used. In these groups, 65 and 71 informal subgroups, respectively, were found. The size of informal subgroups is significantly positively associated with interpersonal trust and interpersonal identity, subgroup trust and subgroup identity, but is not significantly associated with interpersonal and subgroup conflict within subgroups. Interpersonal trust and interpersonal identity, subgroup trust and subgroup identity are weaker within dyads than in larger subgroups. No significant differences in interpersonal conflict within dyads and larger subgroups were found. The article concludes with the discussion that outlines both theoretical and practical implications that the study findings may entail and formulates some important questions for further research.

Keywords: informal subgroup, subgroup size, dyad, interpersonal trust, subgroup trust, interpersonal identity, subgroup identity, interpersonal conflict, subgroup conflict.

Сидоренков Андрей Владимирович.

Доктор психологических наук, профессор.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Профессор кафедры психологии управления и юридической психологии.
ORCID 0000-0003-0554-3103.
E-mail: avsidenkov@sfedu.ru

Sidorenkov Andrey Vladimirovich.

Doctor of Psychology, Professor.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation.
Professor of Department of Management Psychology and Legal Psychology.
ORCID 0000-0003-0554-3103.
E-mail: avsidenkov@sfedu.ru